

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değer İletimi Açısından İncelenmesi

Investigation of the Texts in the 5th Grade English Course Book in Terms of Value Transmission

Pelin ÇELİK¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0003-3088-1147, Zonguldak, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada 5. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan metinlerin değer iletimi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve veri toplamak amacıyla doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2018 yılında öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerleri ile ilgili 5. Sınıf İngilizce kitabının metinlerinde yer alan ifadeler belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, 5. Sınıf İngilizce ders kitabının tüm ünitelerinde en az bir değer iletimine yer verildiği görülmüştür. Ayrıca bireyler tarafından iletilen beklenen değerlerin, çoğunlukla işlenen konuların içerisinde karşılıklı diyaloglar şeklinde kazandırılması amaçlanmıştır. Değer iletimiyle alakalı görsel materyaller ve diyaloglar konu içeriğine uygun şekilde yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra sorumluluk değerine ilişkin görseller örtük olarak bireye kazandırılmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan 10 ünitenin her birini tek tek incelediğimizde bazı değerlerin bazı ünitelerde öne çıkarken bazılarının hiç yer almadığı görülmüştür. Bir bütün olarak bakıldığında *sevgi* ve *sorumluluk* değerlerine neredeyse her üniteye yer verilirken *adalet* ve *sabır* değerine hiçbir üniteye yer verilmediği tespit edilmiştir. İletimi hedeflenen değerler genellikle basit karşılıklı diyaloglarla ve kısa cümlelerle verilmiştir. Bu durumun 5. sınıf seviyesindeki bireylerin İngilizce okuduğunu anlama düzeylerine uygun olduğu düşünülmektedir. Değerlerin dengeli bir dağılım göstermesine dikkat edilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: 5. sınıf İngilizce ders kitabı, değer iletimi, İngilizce dersi.

ABSTRACT

This study aims to examine the texts in the 5th-grade English textbook in terms of value transmission. A qualitative research method was employed, with data collected through document analysis and analyzed using descriptive analysis. The study identifies expressions related to values such as justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, and benevolence, which were part of the 2018 curriculum by the Ministry of National Education (MEB). The findings reveal that all units in the textbook contain at least one instance of value transmission. The targeted values are often conveyed through mutual dialogues relevant to the topic, and visual materials are integrated to support the content. The value of responsibility, in particular, is implicitly transmitted through visuals. Upon analyzing each unit, it becomes clear that certain values are emphasized more in some units than others. Love and responsibility appear in nearly every unit, while justice and patience are absent. Values are typically conveyed in simple conversations and short sentences, which align with the English reading comprehension level of 5th-grade students. It is recommended to ensure a more balanced distribution of values across the units.

Keywords: 5th grade English textbook, value transmission, English lesson.

GİRİŞ

Toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı, nesillerin nitelikleriyle doğru orantılıdır. Bununla birlikte, sosyal yaşamdaki hızlı değişiklikler, bireylerin hayata bakış açılarını ve değer yargılarını etkiler. Toplumun sağlıklı bir şekilde sürmesi ve yeni nesillere değerleri aktarabilmesi değerlere önem vermesine ve onları sahiplenmesine bağlıdır. Bunun yanı sıra toplumdaki bireylerin ahlaklı, merhametli, bilinçli saygılı ve sevgi dolu olarak yetişmeleri için toplumun değerlerinden haberdar olmaları önemlidir. Değerlerini benimseyerek onlara sahip çıkan toplumların bireyleri mutlu bireyler olarak yetiştirirler (Özkaya ve Duru, 2020). Birey yaşadığı çevreye bağlı olarak kendi değer anlayışlarını yaratır ve buna göre yaşam tutumlarını oluşturur (Bozkurt ve Tel, 2016). Modern toplumlarda değerler aile, okul, akran grupları veya kitle iletişim araçları gibi birçok kaynaktan etkilenir. Çocuklara özel değer katan ve kişilik gelişiminde büyük etkisi olan aile değerlerin ilk edinildiği yerdir. Sonrasında topluma göre şekillenir ve devamında okulda pekiştirilir. Diğer bir ifadeyle ulusal, ahlaki ve evrensel değerleri

Citation: Çelik, P. (2024) "5. Sınıf İngilizce Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değer İletimi Açısından İncelenmesi", International QMX Journal, 3(9), 2009-2019. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

tanıyan, benimseyen ve içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirirken aile, toplum ve medyanın önemli bir etkisine vurgu yapılmaktadır (Eğilmez, Eğilmez ve Engür, 2018).

Düşünceden davranışa kadar birçok şeyi kapsayacak genişlikte tanımlara sahip olan değer soyut bir kavram olduğu için kesin ve sınırlı bir tanım yapmak zordur. Çölgeçen (2018) değer birbirimizle olan ilişkilerimizi şekillendiren, kişiliğimizin gelişmesine yardımcı olan toplumsal davranışlarımızın kriteri olduğunu söylemiştir. Kişiliğimizin gelişmesinde büyük ölçüde etkisi olan değerler geçmişten geleceğe kültürümüzü aktarmada bir köprü görevi gören kavramlar bütünüdür (Gül, 2017). Bireyin kötü davranışta bulunmasını engelleyen değer bireyin peşinden gittiği ve ulaşmaya çalıştıkları olarak tanımlanır (Bulut ve Dilmaç, 2018). Kardeş ve Cemal (2017)'e göre bireylerin birbiriyle ilişkilerini şekillendirmede, karar verme aşamasında, sevinç, üzüntü gibi duygular ile değerlendirme süreçlerinde değer önemli bir rol oynar. Özdemir (2020)'e göre değerler hayatımızın önemli dönüm noktalarını şekillendirir, uygun davranışları sergilerken bize rehberlik ederler. Yapılan tanımlardan yola çıkarak değer kavramının sonradan kazanıldığı ve içinde bulunulan topluma göre bireyi şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Değerleri benimseyip kendi hayatına uyarlayabilen ve davranışlarına yansıtabilen bireyler, uygun ortamda uygun tavır sergileyebilirler. Davranışlarımızın belirleyicisi olan değer kavramı hayatımızın her döneminde büyük bir öneme sahiptir. Çünkü değer bireyin davranışlarını yönlendirerek olumlu davranışlar sergilemesine, düzgün kişilikli, erdemli ve karakterli insan olmalarına, bakış açısını yönlendirmelerine büyük katkı sağlar (Kılıçer, Özeke ve Çoklar, 2018; Karakuş ve Çoksever, 2019).

Değer iletimi, değerler hakkında analitik düşünmenin öğretilmesini sağlayan ve ahlaki gelişime izin veren planlı bir faaliyettir (Ülavere ve Tammik, 2017). Birey ve toplumu içeren her bilim dalında önemi büyük olan bu kavram bireylerin sosyal sorumluluk duygularıyla kişiliklerini şekillendirmeye yardımcı olur. Bireyler yaşamları boyunca değer iletimini öğrenirler. Ancak bireyin okulda geçirdiği süre, değer iletimi sürecinin en önemli parçasıdır. Okulda temel derslerin yanı sıra değerlerin bireylere doğrudan ya da dolaylı olarak öğretmenin rehberliğiyle iletimi de büyük önem taşır. Araştırmalar öğretmenlerin okullarda değerleri nasıl öğretecekleri konusunda zorluk yaşadıklarını göstermiştir (Seçgin, 2020). Değer iletimi öğretim programlarının içeriği, yazılı olmayan müfredat (gizli müfredat), okul içi etkinliklerle bütünleştirilerek geliştirilir. Geliştirilecek değer sınıfta öğrenme süreci, sınıf dışı görevle her konunun içeriğinde gerçekleştirilmesi ve ayrıca okul kurallarında bireyin karşısına çıkması gerektiği anlamına gelir (Suyatno vd, 2019).

Öğretim programlarında son yapılan güncellemeler ile bireye kazandırılması hedeflenmiş olan değerlerin zorunlu derslerde kullanılan kitap içeriklerinde yer aldığı görülmüştür. Bireyin dürüstlüğü, yardımseverliği, çevresine saygısı kazandırılması istenen davranışlar arasında gösterilirken (Aydın ve Aran, 2020) diğer yandan şiddet, saygısızlık, eşitsizlik gibi problemlerin en aza indirilmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir (Yaşaroğlu, 2018). Değer iletimi pek çok sorunu çözebilecek bireyler yetiştirebilir. Böylelikle binlerce yıldır var olan karşılıklı kavramı ya da "Ne yaparsan yap" ilkesi sosyal hayatta sürdürülebilir ve saygıya dayalı özgür ve adil davranan bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayan bir ortam olabilir ve bireyde sorumluluk duygusunu geliştirebilir (Katılmış, 2017).

MEB (2018) öğretim programında adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik öğrencilere öğrenme çıktıları doğrultusunda aktarılması gereken temel değerler olarak verilmiştir; ancak bu değerler ayrı değerlendirilmek yerine öğretim programının temalarına ve konularına yerleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Diğer ana derslerde olduğu gibi İngilizce dersi öğretim programında da belirlenen değerlere uygun şekilde yer verildiğinde bireyin değerleri benimsemesi kolaylaşır. Ders kitaplarındaki okuma parçalarında kullanılan metinler, karşılıklı konuşma şeklindeki diyaloglar, dinleme parçalarındaki cümlelerde değerlere yer verilmektedir. Çünkü temel dil becerileri olan konuşma, yazma, okuma ve dinlemenin kazanımını sağlayabilmek amacıyla en etkili materyal olarak kabul edilen ders kitapları öğretim programının içerisinde yer alan kazanımların gerçekleşmesi için en çok başvurulacak kaynaklar olarak gösterilebilir. Bu nedenle derslerde kullanım sıklığı fazla olan ders kitaplarında değerlerin yer alması önemli görülmektedir. Birey değerleri ders kitapları aracılığıyla edinir. Ders esnasında da öğrenci ne aktif olursa değer iletimini o kadar edinebilir. Değer iletimini edinen ve doğru yerde kullanan bireylerin adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik değerlerini benimseyeceğini düşünürsek, öğretim programlarında bu kök değerlere yer verilmesinin etkisinin öneminden bahsedebiliriz.

Değer iletimi konusunda ana dilimizin yanı sıra yabancı dilin de önemi büyüktür. Dil bireyin dış dünyaya açılan bir penceresi görevindedir. Yabancı dil olarak İngilizcenin uluslararası bir iletişim dili olması, İngilizce derslerini evrensel değerleri kazandırmak için uygun hale getirmektedir (UNESCO, 1995). Bu nedenle yapılan bu araştırmanın 5. Sınıf İngilizce ders kitabında hangi değerlere ne kadar yer verildiğini ortaya çıkararak ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Önemi ve Amacı

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel analizden yararlanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2016)'e göre betimsel analiz yapılırken önce temalar belirlenir sonra belirlenen bu temalara göre veriler özetlenerek yorumlanır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarında yer alan “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerlerinin 5. Sınıf İngilizce ders kitabı içinde bulunan okuma metinlerinde doğrudan ya da örtük olarak yer alma durumu incelenip belirlenmiştir. Ardından belirlenen ifadeler ilgili değer başlığının altında yorumlanmıştır.

Araştırmanın Veri Kaynağı

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığına ait devlet kurumlarında okutulan 5. Sınıf İngilizce ders kitabındaki metinler değerler iletimi açısından incelenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Verilerin toplanmasında ve analizinde Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması için önerdiği değerler belirlenmiştir. Analizler öğretim programlarında belirtilen tanımlara uygun şekilde yapılmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR

5. Sınıf İngilizce ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinde kök değerlere ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi için yapılan bu araştırmanın problemi “5. Sınıf İngilizce dersi öğretim programında belirtilen kök değerlerin İngilizce ders kitabında yer alma durumu nasıldır?” şeklinde belirtilmiştir. Bu soruya ilişkin bulgular tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1: 1. 5. Sınıf İngilizce ders kitabında yer alan kök değerlerin dağılımı

KÖK DEĞERLER	ÜNİTELER																					
	Hello!		My Town		Games and Hobbies		My Daily Routine		Health		Movies		Party Time		Fitness		The Animal Shelter		Festivals		Toplam	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Adalet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostluk	-	-	-	-	2	1,92	-	-	-	-	2	1,92	3	2,88	1	0,96	-	-	-	-	8	7,68
Dürüstlük	3	2,88	-	-	5	4,80	1	0,96	-	-	-	-	-	-	2	1,92	-	-	-	-	11	10,56
Özdenetim	-	-	1	0,96	4	3,84	-	-	4	3,84	2	1,92	1	0,96	1	0,96	-	-	-	-	13	12,48
Sabır	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saygı	-	-	-	-	-	-	1	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,96	2	1,92
Sevgi	3	2,88	3	2,88	7	6,72	2	1,92	-	-	5	4,8	1	0,96	3	2,88	-	-	-	-	24	23,04
Sorumluluk	-	-	1	0,96	-	-	9	8,64	7	6,72	2	1,92	-	-	1	0,96	-	-	1	0,96	21	20,16
Vatanseverlik	-	-	1	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5,76	7	6,72

Yardı mse vrlük	-	-	3	2,88	-	-	4	3,84	7	6,72	-	-	-	-	-	-	4	3,84	-	-	18	17,28
Toplu m	6	5,76	9	8,64	18	17,28	17	16,32	18	17,28	1	10,56	5	4,8	8	7,68	4	3,84	8	7,68	104	100

Kaynak: Tablo yazar tarafından üretilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde, 5.sınıf İngilizce ders kitabındaki okuma parçalarında kök değerlere 104 kez yer verildiği görülmektedir. En fazla sevgi değerine (24) yer verildiği tespit edilmiştir; bunu sırasıyla sorumluluk değeri(21), yardımseverlik değeri(18), özdenetim(13), dürüstlük(11), dostluk(8), vatanseverlik(7) ve saygı(2) takip etmektedir. Kök değerlerden adalet ve sabır değerlerine yer verilmediği tespit edilmiştir.

5. Sınıf İngilizce ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinde kök değerlerin dağılımına ilişkin açıklamalar ve örnekler şunlardır.

1. Ünite: Merhaba! (Hello!) : Merhaba (Hello!) ünitesinde bireylerin basit kişisel bilgileri anlama(understanding simple personal information), kendilerini tanıtır diğer insanlarla tanışma(introducing themselves and meeting others), kişisel bilgi alışverişinde bulunma(exchanging simple personal information), kendi ders çizelgelerini okuyup anlama (reading and understanding timetable for their lesson) ve resimli hikaye, sohbet ve kişisel bilgiler içeren çizgi filmleri anlama(reading and understanding picture stories, conversations and cartoons about personal information) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 1. ünite için 10 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 14 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite de dürüstlük (N:3; %2,88), sevgi(N:3; %2,88)değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda sunulmuştur. Dürüstlük değerine vurgu yapan diyaloga örneği görsel 1’de verilmiştir.

Görsel 1 .Dürüstlük

2. Ünite: Benim Şehrim (My Town)

Benim Şehrim(My Town) ünitesinde eşya ve insanların konumu ve yeri hakkında konuşma(talking about locations of things and people), basit yer-yön tarifini anlama(understanding simple directions), yer-yön sorabilme ve tarif etme(asking for and giving directions), önemli yerlerle ilgili bilgileri anlama(understanding information about important places) ve açıklama isterken yükselen ses tonunu hatırlama(recognising the rising intonation to ask for clarification) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 2. ünite için 12 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 16 sayfa ayrılmıştır. Bu ünite de sevgi(N:3; %2,88), yardımseverlik(N:3; %2,88), özdenetim(N:1; %0,96), sorumluluk(N:1; %0,96) ve vatanseverlik(N:1; %0,96) değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda sunulmuştur. Yardımseverlik değerine vurgu yapan diyalog örneği görsel 2’de verilmiştir.

Görsel 2 .Yardımseverlik

Görsel 2' deki diyalog 2. Ünite 27.sayfada yer almaktadır. Küçük kızın eczaneyi sorduğu yaşlı teyzenin yön tarifi vermesi yardımseverlik değerine örnek olarak gösterilebilir.

3. Ünite: Oyunlar ve Hobiler (Games and Hobbies)

Oyunlar ve Hobiler (Games and Hobbies), ünitesinde insanların düzenli olarak yaptığı işleri tarif etme(describing what people do regularly), yapabildiğimiz ve yapamadıklarımızı ifade etme(expressing ability and inability) ve sevdiği ve sevmediklerini ifade etme(expressing likes and dislikes) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 3. ünite için 8 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 12 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite de sevgi(N:7; %6,72), dürüstlük(N:5; %4,80), özdenetim(N:4; %3,84) ve dostluk(N:2; %1,92) değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda sunulmuştur. Sevgi ve dürüstlük değerlerine vurgu yapan diyalog örneği görsel 3'te verilmiştir.

Görsel 3 Sevgi ve Dürüstlük

Görsel 3' teki diyalog 3. Ünite 43.sayfada yer almaktadır. Sınıfın ortasında ayakta arkadaşlarının karşısında duran erkek öğrencinin söylediği "I don't like collecting stamps but I like fishing and camping"(Pul koleksiyonu yapmayı sevmem ama balık tutmayı ve kamp yapmayı severim) cümlesi sevgi ve dürüstlük değerlerine örnek olarak gösterilebilir.

4. Ünite: Günlük Rutinim (My Daily Routine)

Günlük Rutinim (My Daily Routine), ünitesinde insanların düzenli olarak yaptığı işleri tarif etme (describing what people do regularly), basit araştırma yapma(making simple inquiries), zamanı

söyleme(telling the time) ve sayıları yazıyla yazma(naming numbers)kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 4. ünite için 18 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 22 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite de sorumluluk(N:9; %8,64), yardımseverlik(N:4; %3,84), sevgi(N:2; %1,92) dürüstlük(N:1; %0,96) ve saygı(N:1; %0,96) değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda sunulmuştur. Sorumluluk değerlerine vurgu yapan diyalog örneği görsel 4'te verilmiştir.

Görsel 4. Sorumluluk

Görsel 4' teki diyalog 4. Ünite 59. sayfada yer almaktadır. Karşılıklı konuşma baloncuklarında kırmızı etek görselindeki kız öğrencinin diş fırçalama ve TV izleme saatini kendi belirlemesi sorumluluk değerlerine örnek olarak gösterilebilir.

5. Ünite: Sağlık (Health)

Sağlık (Health), ünitesinde hastalıkları ifade etme(expressing illnesses), ihtiyaçları ifade etme(expressing needs), duyguları ifade etme(expressing feelings) ve basit önerilerde bulunma(making simple suggestions)kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 5. ünite için 8 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 12 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite de sorumluluk(N:7; %6,72), yardımseverlik(N:7; %6,72) ve özdenetim(N:4; %3,84), değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda sunulmuştur. Özdenetim ve sorumluluk değerlerine vurgu yapan diyalog örneği görsel 5'te verilmiştir.

Görsel 5 .Özdenetim ve Sorumluluk

Görsel 5' teki diyalog 5. Ünite 74.sayfada yer almaktadır. Karşılıklı konuşma baloncuklarında doktorun beli ağrıyan kız çocuğuna tavsiyesi üzerine çocuğun "Ok,doctor"(Peki,doktor) şeklinde cevap vermesi özdenetim ve sorumluluk değerlerine örnek olarak gösterilebilir.

6. Ünite: Filmler (Movies)

Filmler (Movies), ünitesinde karakterleri ve insanları tanımlama(describing characaters and people), sevdiği ve sevmediklerini ifade etme(expressing likes and dislikes), basit araştırma yapma(making simple inquiries), zamanı söyleme(telling the time) ve kişisel fikirleri ifade etme(stating personal opinion) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 6. ünite için 10 sayfa ders aktivitesi, 2 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 12 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite de sevgi(N:5; %4,80), dostluk(N:2; %1,92), özdenetim(N:2; %1,92) ve sorumluluk(N:2; %1,92) değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda sunulmuştur. Dostluk değerine vurgu yapan diyalog örneği görsel 6'da verilmiştir.

Görsel 6 .Dostluk

Görsel 6' daki diyalog 6. Ünite 85.sayfada yer almaktadır. 4 çocuğun sohbet ettiği diyalogda canı sıkılan arkadaşı için "Let's go to he cinema and watch 'the Planes'"(Hadi sinemaya gidelim ve 'the Planes' filmi izleyelim) önerisinde bulunulan konuşma baloncuğu dostluk değerine örnek olarak gösterilebilir.

7. Ünite: Parti Zamanı (Party Time)

Parti Zamanı (Party Time), ünitesinde izin isteme(asking for permission), teşekkür etme ve teşekkürle cevap verme(expressing and responding to thanks), zorunlulukları ifade etme(expressing obligation), insanları selamlama ve onlarla buluşma(greeting and meeting people) ve günlerle tarihleri söyleme(telling the days and dates) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 7. ünite için 10 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 14 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite de dostluk(N:3; %2,88), özdenetim(N:1; %0,96) ve sevgi(N:1; %0,96) değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda ve kısa okuma parçalarında sunulmuştur. Dostluk değerine vurgu yapan davetiye kartı örneği görsel 7' de verilmiştir.

Görsel 7. Dostluk

Görsel 7' deki davetiye 7. Ünite 99.sayfada yer almaktadır. Doğum günü davetiyesinde yer alan "You can bring a friend, too"(Bir arkadaşımızı da getirebilirsiniz) cümlesi dostluk değerine örnek olarak gösterilebilir.

8. Ünite: Parti Zamanı (Party Time)

Parti Zamanı (Party Time), ünitesinde basit araştırma yapma(making simple inquiries), açıklama isteme(asking for clarification), basit önerilerde bulunma(making simple suggestions)basit önerileri kabul veya reddetme(accepting and refusing simple suggestions) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 8. ünite için 10 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 14 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite de sevgi(N:3; %2,88), dürüstlük(N:2; %1,92), dostluk(N:1; %0,96), özdenetim(N:1; %0,96) ve sorumluluk(N:1; %0,96) değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda ve kısa okuma parçalarında sunulmuştur. Sorumluluk değerine vurgu yapan görsel örneği görsel 8' de verilmiştir.

Görsel 8. Sorumluluk

Görsel 8' deki diyalog 8. Ünite 116.sayfada yer almaktadır. Bisiklet sürmeyi teklif eden erkek çocuğa kız çocuğunun verdiği "Sorry,I can't. I must clean my bike first" (Üzgünüm. Önce bisikletimi temizlemeyim) cümlesi sorumluluk değerine örnek olarak gösterilebilir.

9. Ünite: Hayvan Barınağı (The Animal Shelter)

Hayvan Barınağı (The Animal Shelter) ünitesinde izin isteme(asking for permission), insanların ve hayvanların şu anda ne yaptığını anlatma(describing what people and animals are doing now), insanların

ne yaptığını anlatan ifadeleri anlama(understanding the description of what people are doing) insanların ne yaptığını sorma ve sorulan sorulara cevap verme(asking and answering questions about what people are doing) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 9. ünite için 12 sayfa ders aktivitesi, 6 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 18 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite sadece yardımseverlik(N:4; %3,84) değerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değer, karşılıklı ikili diyaloglarda ve kısa okuma parçalarında sunulmuştur. Sorumluluk değerine vurgu yapan okuma parçası örneği görsel 9’ da verilmiştir.

Hi! My name is Mehmet, and this is our animal shelter. We have a lot of animals here. We have twenty three ¹ cats / **dogs** and forty ² puppies / kittens, twelve ³ cats / dogs and twenty one ⁴ rabbits / kittens. We also have five ⁵ parrots / kittens and two ⁶ parrots / rabbits. We can help them in many ways. Our keepers can ⁷ bath / feed them and they can ⁸ brush / bath them. Our vets can ⁹ examine / feed the animals in our veterinary. Now, our animals are in the garden. The dogs are ¹⁰ running / barking and ¹¹ the puppies / a puppy are playing. The cats are ¹² playing / sleeping and ¹³ the kittens / a kitten is running behind its tail! Parrots are ¹⁴ flying / sleeping and rabbits are ¹⁵ eating carrots / running. We love the animals and you can help us. You can visit and donate money to the shelter. Thank you!

Görsel 9. Yardımseverlik

Görsel 9’ daki okuma parçası 9. Ünite 133.sayfada yer almaktadır. Okuma parçasında yer alan “*You can visit and donate money for the shelter*” (İstersen barınağı ziyaret edip bağış yapabilirsin) cümlesi yardımseverlik değerine örnek olarak gösterilebilir.

10. Ünite: Festivaller (Festivals)

Festivaller (Festivals) ünitesinde genel ve tekrarlanan olayları tarif etme(describing general events and repeated actions), basit araştırma yapma(making simple inquiries), 100’ den 1000’e kadar sayıları yazma (naming numbers from 100 to 1000), dünyadaki festivallerle ilgili kolay metinleri anlama(understanding simple texts about festivals around the world) kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir. İncelenen kitapta 10. ünite için 14 sayfa ders aktivitesi, 4 sayfa da etkinlik aktiviteleri olmak üzere toplam 18 sayfa ayrıldığı görülmüştür. Bu ünite vatanseverlik(N:6; %5,76), saygı(N:1; %0,96) ve sorumluluk(N:1; %0,96) değerlerine yer verildiği görülmektedir. Bu kök değerler, karşılıklı ikili diyaloglarda ve kısa okuma parçalarında sunulmuştur. Vatanseverlik değerine vurgu yapan görsel örneği görsel 10’ da verilmiştir.

Children’s Day
People in Türkiye celebrate National Sovereignty and Children’s Day every ~~month~~ **year**. Many children from different cities in Türkiye celebrate Children’s Day. They watch the parade, dance, sing songs and read poems. They also wear modern clothes. They also have ceremonies at homes, too.

Görsel 10. Vatanseverlik

Görsel 10' daki okuma parçası 10. Ünite 153.sayfada yer almaktadır. Okuma parçası milli bayramlarımızdan birini anlatmaktadır ve bu vatanseverlik değerine örnek olarak gösterilebilir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır;

Yapılan çalışmanın elde edilen bulguları ışığında, 2021-2022 eğitim öğretim yılında MEB tarafından okullarımızda okutulması uygun görülen 5. Sınıf İngilizce ders kitabının tüm ünitelerinde en az bir değer iletimine yer verildiği görülmüştür. Ayrıca bireyler tarafından iletimi beklenen değerlerin, çoğunlukla işlenen konuların içerisinde karşılıklı diyaloglar şeklinde kazandırılması amaçlanmıştır. Değer iletimiyle alakalı görsel materyaller ve diyaloglar konu içeriğine uygun şekilde yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra sorumluluk değerine ilişkin görseller örtük olarak bireye kazandırılmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan 10 ünitenin her birini tek tek incelediğimizde bazı değerlerin bazı ünitelerde öne çıkarken bazılarının hiç yer almadığı görülmüştür. Bir bütün olarak bakıldığında *sevgi* ve *sorumluluk* değerlerine neredeyse her üniteye yer verilirken *adalet* ve *sabır* değerine hiçbir üniteye yer verilmediği tespit edilmiştir. İletimi hedeflenen değerler genellikle basit karşılıklı diyaloglarla ve kısa cümlelerle verilmiştir. Bu durumun 5. sınıf seviyesindeki bireylerin İngilizce okuduğunu anlama düzeylerine uygun olduğu düşünülmektedir.

Değer iletimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve karşılaştırma yapılmıştır. Örneğin 2019 yılında 6. sınıf İngilizce ders kitabındaki değer iletiminin incelenmesiyle ilgili yapılan çalışmada tüm ünitelerde değerlere yeterince yer verildiği, konuların değer iletimine uygun olduğu ve bazı değerlerin görsellerle bireye kazandırılması hedeflendiği ifade edilmiştir (Aslan, Keskin ve Önder, 2019). 2020 yılında Türkçe dersi 6.sınıfların değer aktarımı bağlamında incelendiği araştırmada Türkçe programındaki 10 kök değerlerin Türkçe ders kitabında kullanım sıklığını araştırmış ve sonuçları bu araştırmadaki sonuçlarla benzerlik göstermiştir. Yaptığımız çalışmada olduğu gibi *sevgi*, *vatanseverlik* ve *yardımseverlik* değeri çok kullanılırken, *adalet* değerine çok az yer verildiği sonucuna ulaşmıştır (Şakiroğlu, 2020). 2020' de yapılan başka bir çalışmada ortaokul İngilizce ders kitaplarındaki evrensel değerleri incelenmiş elde ettiğimiz sonuçların aksine 6.sınıf kitabında *dürüst olma* değerine çok yer verilmediği; ayrıca *saygı* değerine kitabın tamamındaki okuma parçalarında yer verildiği tespit edilmiştir (Aydın ve Aran, 2020). Matematik ders kitabındaki değerlerin incelendiği başka bir araştırmada da yine *adalet* değerinin çok az yer bulduğu bulunmuştur (Özkaya ve Duru, 2020). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe ders kitabının değerler iletimi açısından incelendiği araştırma sonucu yaptığımız çalışmanın aksine kitapta tüm değerler eşit şekilde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır(Gül, 2017). Yapılan başka bir çalışmada masallar incelenmiş ve en çok kullanılan değerlerin yaptığımız çalışmadaki gibi sevgi, yardımseverlik, sorumluluk olduğu tespit edilmiştir(Özbaşı, 2020).

Yapılan çalışma önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında, değer iletiminin 5. sınıf İngilizce ders kitabının genelinde yeterli olduğu söylenebilir. Ünite bazında değerlendirdiğimizde ise sevgi(24), sorumluluk(21), yardımseverlik(18), özdenetim(13), dürüstlük(11) ve vatanseverlik(7) değerlerine yeterince yer verilirken saygı(1) değerine çok az yer verilmiştir. Bunun yanı sıra İngilizce öğretim programında (MEB, 2018) yer alan 10 değerlerden ikisi olan adalet ve sabır değerlerine ait hiçbir görsel ya da yazılı metne rastlanmamıştır.

İncelenen 5. Sınıf İngilizce ders kitabının sonuçları doğrultusunda kitapta hiç yer verilmeyen ya da az yer verilen değerlerin kitapta yer verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Arslan, Z. Ş. & Yaşar, F. T. (2014). Yükselen “Değer” kavramı üzerine eleştirel bir yaklaşım. Zavalı, Y. S. (Ed.), *Değerler Eğitimi*, (s. 7-12). İstanbul: Ensar Neşriyat.

Aslan, H. İ., Keskin, S. C. & Önder, S. (2019). Ortaokul 6. sınıf İngilizce ders kitaplarında yer verilen değerler. *Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 4(2), 355-371.

Aydın, A. Z. & Aran, Ö. C. (2020). Ortaokul İngilizce ders kitaplarında evrensel değerlerin incelenmesi. *Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 733-751.

Bozkurt, E. & Tel, M. (2016). Opinions and perceptions of physical education students about value education students about value education. *Educational Research and Reviews*, 11(20), 1918-1924.

- Bulut, S. & Dilmaç, B. (2018). Üniversite öğrencilerinin sahip olduğu değerler, psikolojik iyi oluş ve mutluluk düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. *OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 9(16), 349-374.
- Çölgeçen, K. (2018). *Değerler eğitimi*. Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
- Eğilmez, Ö., Eğilmez, H. & Engür, D. (2018). Attitudes of pre-service music teachers towards value education in Turkey. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 7(1), 11-16.
- Gül, M. (2017). Türkçe ders kitabındaki metinlerin (5. sınıf) değerler eğitimi yaklaşımıyla incelenmesi. *Erciyes Journal of Education*, 1(1), 59-78.
- Katılmış, A. (2017). Values education as perceived by social studies teachers in objective and practice dimensions. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 17(4), 1231–1254
- Karakuş, N. & Çoksever, P. (2019). Değerler eğitiminde rol model olarak kadın kahramanlar. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi*, 10(20), 46-62.
- Kardaş, M. & Cemal., S. (2017). Değerler eğitimi ve Türkçe öğretiminde değer eğitimi üzerine yapılan araştırmalara ilişkin kaynakça denemesi. *Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(16), 383-412.
- Kılıçer, K., Özeke, V. & Çoklar, A. (2018). Sosyal medya kullanıcılarına ait siber davranışların insani değerler bağlamında incelenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (56), 19-39.
- MEB. (2018). İngilizce Dersi Öğretim Programı. <http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=327> adresinden 20.11.2022 tarihinde erişilmiştir.
- Özbaşı, S. (2020). Türkçe dersi öğretim programındaki kök değerler çerçevesinde Aytül Akal masallarının incelenmesi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (8), 178-192.
- Özkaya, F. & Duru, A. (2020). Ortaokul matematik ders kitaplarında değerler eğitimi kapsamındaki değerlerin yer alma durumunun incelenmesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 43-67.
- Özdemir, S. (2020). *Üniversitede değerler eğitimi (SDÜ örneği)*. Konya: Eğitim Yayınevi.
- Seçgin, F.(2020). Experiences of prospective social studies teachers in project-based values education. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 10(4), 1001-1036.
- Suyatno, Jumintono, Pambudi, D. I., Mardati, A., & Wantini (2019). Strategy of values education in the Indonesian education system. *International Journal of Instruction*, 12(1), 607-624.
- Şakiroğlu, Y. (2020). 6. Sınıf Türkçe ders kitabının değer aktarımı bağlamında incelenmesi. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 5(1), 145-161.
- Ulusoy, K. & Dilmaç, B.(2016). *Değerler eğitimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- UNESCO. (1995). Declaration of Principles on Tolerance. Paris: UNESCO.
- Ülavere, P. & Tammik, A.(2017) Value education in Estonian Preschool Child Care Institutions. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 19(1), 129-146.
- Yaşaroğlu, C. (2018). Öğretim programlarında değerler: Hayat bilgisi dersi örneği. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(5), 725–733.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, S. (2017). *Milenyum çağının unutulmuş gerçeği: Şahsiyet ve değerler eğitimi*. Ankara: Vize Yayıncılık.